

Enseigner en mode hybride (parcours M@gistère)

Un parcours de formation co-conçu par l'Académie de La Réunion (DANE, CARDIE) et par l'INSPÉ (laboratoire ICARE – Université de La Réunion).

SOMMAIRE

- [Accueil](#)
- [Prise en main du parcours](#)
- [Faisons connaissance](#)

Module 1 (découverte) : Enseigner en mode hybride, de quoi parle-t-on ?

Module 2 (exploration) : Former en présence et à distance : quelles évolutions des pratiques ?

Module 3 (conception-expérimentation) : Hybrider, une question de scénarisation

Regroupements en Classes Virtuelles

Des outils pour hybrider ma pédagogie

Corpus

Glossaire

Prise en main du parcours

• **Présentation du dispositif de formation "Enseigner en mode hybride"**

Le déferlement technologique bouleverse notre vie quotidienne. Le travail, les relations familiales et amicales, les loisirs, etc. Quasiment plus aucun pan de l'existence humaine, individuelle comme collective, n'échappe désormais à l'emprise numérique

Va-t-on vers une "pédagogie numérique" ? La crise sanitaire n'a fait que pointer du doigt un phénomène déjà connu. On parle de "*l'hybridation des enseignements*", mais de quoi s'agit-il exactement ? Quelles pratiques sont évoquées par ce terme ? Dans quel contexte ? Comment les gestes professionnels évoluent-ils ?

Comment accompagner, outiller, enrichir les pratiques enseignantes dans ce contexte instrumenté ? Ce sont les objectifs visés par ce dispositif de formation initié par l'Académie de La Réunion (CARDIE, DANE) et l'INSPE (laboratoire ICARE – Université de La Réunion).

Les objectifs du parcours

- Engager les enseignants (praticiens) et les chercheurs dans un dialogue visant à identifier des leviers, des points de vigilance, des gestes et des postures professionnels
- Développer de nouvelles compétences professionnelles permettant de mieux assurer les continuités (pédagogique, éducative...) avec les outils et ressources numériques.
- Co-construire des scénarios d'enseignement-apprentissage adaptés à différents contextes, différents publics et différents modes d'hybridation.

• **Synoptique du parcours "Enseigner en mode hybride"**

Durée du parcours et modularité : le parcours est composé de plusieurs modules indépendants les uns des autres. Le premier module "découverte" sera réalisé à distance en autonomie. **Les différents modules du parcours s'afficheront progressivement dans le sommaire** selon vos choix et le calendrier de progression.

Comment réussir votre formation ?

Faites connaissance avec vos formateurs

Au cours de cette formation, vous ne serez pas seul, des formateurs vous accompagneront. Ils sont présentés dans la colonne de droite.

Appropriez-vous le carnet de bord

Le carnet de bord va vous accompagner tout au long de votre parcours, il vous aidera à réussir votre formation. Nous vous invitons à le télécharger (vous pouvez d'ailleurs l'imprimer) et à indiquer ce que vous attendez de cette formation. Vous pourrez aussi y planifier votre parcours.

Afin de suivre votre progression dans cette formation, vous disposez du bloc "**Suivi de mes activités**" à droite de cet écran. Dans chaque module de cette formation, une case à cocher "**Marquer cette étape comme terminée**" vous permet de valider l'étape en cours.

MODULE 1 (Découverte) : Enseigner en mode hybride, de quoi parle-t-on ?

- **Déroulé du module 1 - Découverte**

« L'enseignement hybride est **une combinaison ouverte d'activités d'apprentissages offertes** :

- en **présence** et/ou à **distance**
- en **temps réel** et /ou en **temps différé**
- avec des outils **synchrones** ou **asynchrones** »

Définition très générale de l'APOP qui appelle précisions et débats.

Dans ce premier module, nous vous inviterons à prendre connaissance de **l'état de la recherche** sur plusieurs points qui font débat et d'**échanger sur vos pratiques**.

A la fin du module, nous vous proposerons un "**Essentiel à retenir**", ainsi qu'un quizz qui vous donnera l'occasion de tester vos connaissances. Ce synoptique présente le déroulement du module. En cliquant sur les puces, vous disposerez du lien associé à la partie concernée du module.

Lorsqu'on parle d'enseignement, le terme d'hybridation évoque souvent la dualité "présence/distance", mais de quoi parle-t-on exactement ?

Dans cette section, nous nous appuyerons sur deux sources importantes :

- Christophe BATTIER fait une première mise au point sur [le vocabulaire de l'enseignement hybride](#)
- Catherine BECHETTI-BIZOT présente les réflexions de l'inspection générale sur les transformations de la forme scolaire. Extrait du rapport "[Repenser la forme scolaire](#)" (Catherine Bechetti-Bizot - 2017) :

"... S'il faut noter que les savoirs fondamentaux ne sont en général pas remis en cause et conservent même leur pertinence aux yeux de tous (langage, esprit critique, calcul...), c'est leur transmission qui doit prendre de nouvelles formes, dans des espaces repensés et réarticulés autour de pratiques « actives », collaboratives et de démarches de projet. Les outils et ressources numériques apparaissent comme des leviers pour faciliter et enrichir ces pratiques.

Leur usage s'accompagne très fréquemment d'une réflexion sur le temps et l'espace scolaire : quelle est l'unité de temps nécessaire pour réaliser une production en classe ? Quelle répartition entre travail à la maison et travail dans l'école (avec un questionnaire sur la nature des activités proposées et les supports les plus adaptés à chaque activité) ? Comment réaménager la classe pour qu'elle réponde aux modalités pédagogiques mises en place ? ..."

« Repenser la forme scolaire à l'heure du numérique : Vers de nouvelles manières d'apprendre et d'enseigner ». Télécharger le [rapport IGEN](#) de Catherine Becchetti-Bizot (2017)

Hybrider, une question de temps et de lieu

« [Enseignements en ligne, enseignements hybrides, Mooc, enseignement comodal : De quoi parlons-nous ?](#) »

Conférence de **Christophe BATTIER**- Enseignant Chercheur - Université de Polynésie Française (UPF) - Durée de la vidéo : 36 mn
Forme scolaire, hybridation, linguistique... quelques ressources pour aller plus loin.

La forme scolaire : une diversité de pratiques, transformées par les outils numériques

Accédez à un article de la CARDIE proposant de revoir le [webinaire de Jonas Erin](#) organisé par la CARDIE et la DANE de La Réunion le 14/04/2021

Webinaire hybridation animé par Jonas Erin, Inspecteur général

<https://www.youtube.com/watch?v=Ax2XdJBvwgU&t=179s>

2

NI SUPERPOSITION, NI JUXTAPOSITION

Hybridation

Hybrider, une question de distance et de proximité

Lorsqu'on évoque l'**hybridation des apprentissages** ou des formations, on part souvent du principe que les activités réalisées à distance sont nécessairement effectuées en autonomie, sans la "présence" de l'enseignant, du formateur. Est-ce vraiment toujours le cas ?

Ce sont les points que vous allez aborder dans cette partie à partir de deux présentations (**Geneviève Jacquinot** et **Annie Jezegou**).

Avec le numérique, quid de la présence et de la distance ?

Il y a 28 ans déjà, **Geneviève Jacquinot** posait ces questions : présence/absence, proximité/ distance...

Geneviève Jacquinot-Delaunay (1937-2014) est une enseignante-chercheuse en Sciences de l'éducation et Sciences de l'information et de la communication, spécialiste des technologies éducatives et du télé-enseignement. Elle a participé aux premiers travaux sur l'enseignement à distance.

Accès à la vidéo (durée : 11 minutes)

<https://www.youtube.com/watch?v=bnWVoph70LE>

Lien vers la transcription de cette interview sur le blog de Bruno Devauchelle :

<http://brunodevauchelle.org/2021/08/10/et-ce-nest-pas-si-nouveau-hommage-a-g-jacquinot/>

Vous envisagez d'hybrider une séquence pédagogique que vous maîtrisez très bien en situation habituelle de présentiel synchrone.

Dite-nous ce que cela changera pour les élèves (posture, organisation, etc.) et pour vous enseignant (posture, organisation...). Quels sont les points de vigilance auxquels vous devez faire attention.

C'est une activité de type "Post-it", vous pouvez proposer autant de fiches que vous le souhaitez... et aussi voter pour les plus pertinents ! Pour ajouter une fiche, il faudra cliquer sur le "+" :

En référence aux apports de Geneviève Jacquinet, quels sont vos retours d'expérience en termes d'hybridation ? Pour structurer vos réponses, nous vous proposons de distinguer ce qui concerne :

- l'hybridation des activités (avec plus ou moins de présence ET/OU de distance)
- l'hybridation des ressources (partages, co-construction...)
- l'hybridation des outils (outils synchrones et/ou asynchrones)
- l'hybridation des supports (papier/numérique, animations, vidéo ou autres supports interactifs...)

N'hésitez pas interagir sur les témoignages des autres participants.

Est-ce que la distance est véritablement le contraire de la présence ?

Annie Jézégou est Professeur des Universités en Sciences de l'Education et de la Formation à l'[Université de Lille](#) depuis 2013, chercheur au laboratoire [CIREL](#) (EA 4354) et enseignante au [département SEFA](#)

Près deux ans de situation de crise sanitaire, **Annie JEZEGOU** fait le point sur l'hybridation et les notions de **Présence** versus **Distance** et propose deux leviers pour l'action. Durée : 42mn

- Début de la vidéo : Rappels sur les notions de présence, distance, proximité
- Premier levier d'action à 21:03 mn : "Établir une relation éducative avec et entre les apprenants"
- Second levier d'action à 27:30 mn : "Élaborer une nouvelle modalité d'apprentissage à partir de 14 composantes structurelles"

Comme Geneviève JACQUINOT et Annie JEZEGOU l'évoquent, il peut y avoir de la présence à distance. Est-ce que, pour vous, cela fait écho dans vos pratiques ? Avez-vous des éléments supplémentaires ou d'autres propositions à apporter ?

Règles suggérées de participation aux échanges :

- apporter si possible un élément supplémentaire par rapport au témoignage d'un ou d'une collègue
- en cas d'autre(s) proposition(s), expliciter vos choix...

Comment impliquer les élèves à distance ?

Que vous soyez du 1er ou du 2nd degré, une difficulté pour l'enseignant est de faire comprendre à l'élève (et à la famille) que les apprentissages peuvent se dérouler en dehors de l'école. Comment procédez-vous pour mobiliser l'attention de l'élève ? Comment le rendre acteur de son apprentissage ? Agissez-vous auprès des parents ? A vos claviers !

Vos représentations graphiques de l'hybridation

Si vous deviez faire une représentation graphique de l'hybridation, laquelle proposeriez-vous ? Dans cette base de données d'images, vous pouvez déposer tout fichier image de format jpg, tif, png, etc... Alors à vos crayons !

Hybrider, une question d'adaptation et d'accompagnement

L'expérience du confinement et plus généralement la crise sanitaire ont mis à rude épreuve les pratiques des enseignants. Ils ont dû s'adapter à un nouveau contexte et trouver des solutions pour maintenir un lien d'apprentissage avec leurs élèves. Au-delà de l'urgence, quelles sont les compétences professionnelles à construire dans le temps pour enseigner en mode hybride ? Quels outils peuvent favoriser ces nouvelles pratiques ?

Les nouvelles compétences de l'enseignant au XXIe siècle :

- **La capacité à s'adapter au contexte.** S'adapter mais jusqu'où ? N'y a-t-il pas des formes d'empêchement qui rendent le métier difficile, voire impossible ? Comment arriver malgré tout à stabiliser son cadre d'action en développant un environnement de travail suffisamment riche et sécurisant ?

- **La capacité à accompagner les élèves.** L'enseignant ne délivre plus un contenu, il se met à la place de l'apprenant. Comment favoriser l'autonomie des élèves sans pour autant abandonner toute idée de directivité dans leurs apprentissages ? Etre « ni trop près, ni trop loin » des élèves : une question qui n'est pas nouvelle mais les formes de distance/proximité par rapport à l'apprenant ont pris encore plus d'importance dans le contexte actuel.

- **La capacité à pouvoir s'appuyer des ressources et des outils numériques.** Le fait de mettre en place un environnement de travail et de disposer d'un écosystème numérique permet de mieux s'adapter au contexte d'enseignement hybride.

Les enseignants ont assez vite compris, en expérimentant des « classes virtuelles », qu'il ne s'agissait pas de faire des cours magistraux à distance. Les enseignants qui sont parvenus à s'adapter sont en général ceux qui avaient déjà développé un **écosystème numérique** avec des ressources facilement accessibles et des **activités modulables** en fonction des contraintes de la situation sanitaire. A ce titre, il peut être intéressant de capitaliser certains apports de la **classe inversée** qui permettait déjà avant la crise sanitaire d'innover un peu par rapport à la forme scolaire traditionnelle. Le module 2 vous permettra d'aller plus loin en découvrant des outils de **scénarisation**.

A titre d'illustration de ces propos, vous trouverez ci-dessous un éventail de formes scolaires et d'activités couramment utilisées par les enseignants pratiquant une forme d'hybridation :

A travers vos réponses au questionnaire de début de formation, nous avons pu constater que la majorité d'entre vous a déjà engagé une pratique d'enseignement hybride. Afin de nourrir la réflexion sur l'éventail des pratiques, nous vous proposons de remplir une fiche (ou plusieurs) sur vos pratiques hybridées dans cette activité "base de données". Ainsi vous pourrez ensuite consulter cette base de données et effectuer des recherches de fiches par niveau, outil, mots-clés...

Deux outils intéressants pour l'hybridation

Découvrez deux tutoriels concernant :

- [ETHERPAD](#) : un outil disponible sur l'ENT et permettant de collaborer à distance (outil d'écriture collaborative)
- [DIGISTORM](#) : outil permettant d'interroger à distance et d'afficher les réponses (faire émerger des pré-conceptions, sonder, questionner, proposer un remue-méninge)

Classes inversées et Moodle

Accédez à un Padlet de ressources sur les classes inversées et Moodle : tutoriels, cartes de rôle à télécharger, exemples de tâches complexes et de plans de travail, de travaux d'élèves, etc.

Le Padlet des inverseurs de La Réunion. Un Padlet présentant des activités "inversées", réalisées par des enseignants de La Réunion, de toutes disciplines. Une sketchnote pour vous proposer quelques pistes pour dynamiser vos cours à distance...

Une sketchnote pour vous proposer quelques pistes pour dynamiser vos cours à distance (source : [CARDIE de l'académie de La Réunion](#))

QUELQUES ASTUCES POUR DYNAMISER VOS VISIO-CONFÉRENCES © CARDIE RÉUNION
Natacha C.

RENDRE LES VISIO-CONFÉRENCES PLUS MOTIVANTES ET DYNAMIQUES POUR ENGAGER LES ÉLÈVES

- Éviter les notions nouvelles ou difficiles
↳ la visio permet de créer du lien ou de vérifier la compréhension.
- Limiter le temps (45' à 1h)
- Privilégier des outils R.S.P.D

AVANT

- Se connecter à l'avance pour vérifier la technique et accueillir les premiers.
- Faire patienter en musique ou en accueillant chacun par son prénom.
- Accepter les retardataires
- Donner une énigme ou une capsule mise en bouche d au 2 jours avant afin de créer la curiosité, de donner envie d'être présent à cette visio.

PENDANT

BRÛSE-GLACE

- La météo chez soi
- Son mug préféré
- Tag des humeurs

ROLES :

- Gardien du temps
- Scribe
- Orateur
- Enquêteur

FAVORISER LES INTERACTIONS

- Par des sous-groupes.
- Par des quiz en ligne. (Ex.: WOOCLAP, KAHOOT...)
- En interpellant les élèves pendant la visio.
- En utilisant le tchat ou clavierage par échangeur.

SCÉNARISER !

- Avec une capsule mise en bouche.
- Avec une énigme ou un escape game
- Avec un plan de travail

PRÉVOIR DES PAUSES

- ↳ toutes les 5'
- ↳ les 30'
- ↳ l'élève enchaîne peut-être une autre visio...
- Étirements
- Respiration
- Musique ...

LIBÉRER LA PAROLE des élèves (Tchat, micro...)

CRÉER DU RYTHME

APRÈS

- Conserver le lien (par mail ou autre)
- Demander une restitution aux scribes (vidéo/ audio/ sketchnote écrite (etc.) qui sera valorisée.
→ Veiller à ce que les rôles changent à chaque visio
- Ritualiser : prendre des habitudes, cela rassure les élèves

WORLD CAFÉ

- 3 questions, 3 salles, 3 espaces d'écriture collaborative. (= 3 pads sur ETHERPAD)
- 1^{er} tour : 3 groupes aléatoires. Chaque groupe dispose de 15' pour répondre à sa question.
- 2nd tour : chacun change de groupe et de salle (donc de question). Et dispose de 10' pour répondre à sa question.
- 3^{ème} tour : idem, mais avec seulement 5'.
- C'est le dernier groupe qui a travaillé sur une question qui en fait la synthèse au groupe entier.

À ÉVITER !

- NE PAS TROP PARLER

Allumer les caméras de temps en temps

En variant les activités, les temps en groupe entier et en sous-groupes.

- **Ce qu'il faut retenir**

Au cours de ce module 1, vous avez pu vous familiariser avec les concepts d'hybridation des apprentissages.

Nous avons partagé les points de vue de différents chercheurs sur les notions de présence/distance, les modalités synchrones et asynchrones ainsi que les évolutions déjà entamées de la forme scolaire.

Dans cette partie, nous rappelons les éléments structurants comme "la croix" présentée par Jonas ERIN (et revisitée par la CARDIE sous forme de sketchnote). Nous reproduisons également une citation de Marcel Lebrun, un des précurseurs de la classe inversée.

- **L'enseignement hybride selon Jonas ERIN (IGEN)**

Les 4 temps de l'enseignement hybride
([Jonas ERIN, sketchnote réalisée par la CARDIE de l'académie de La Réunion](#))

Une organisation possible, selon **Jonas Erin**
 en termes **d'articulation** présence/distance/temps en termes d'activités d'apprentissages :

- **La définition de Marcel LEBRUN - Université Catholique de Louvain**

Marcel Lebrun a une vision légèrement différente, où les frontières de lieux et de temps sont beaucoup moins marquées :

L'hybridation, ce n'est pas la juxtaposition, la succession de mêmes activités d'enseignement en présence et à distance (cours en classe un jour, cours à la maison le jour suivant voire tous les deux jours, une semaine sur deux). C'est un mélange, un terme porteur de systémique ... les activités et interactivités des élèves à distance devraient contribuer à préparer les activités et interactivités en classe (donner du sens à la présence). Les cours en classe doivent amorcer celles qui seront faites à distance par les élèves (porter de la présence à distance). Présence et distance sont donc en interaction, complémentaires et en tout cas, présence et distance ne sont pas nécessairement et seulement des moments de transmission de savoirs ... pensons aux apprentissages en autonomie, au développement de compétences transversales (chercher des infos, travailler en équipe ...), aux interactions des élèves même à distance : Zoom, Teams et les autres ne sont pas que des outils de transmission aux mains des enseignants mais aussi des outils de travail de groupe pour les élèves ! À force de galvauder le terme hybride (essayer de faire à distance ce qu'on faisait -trop- en présence, transmettre) le terme « hybride » ou « hybridation » sera proscrit bientôt, quand l'horizon s'ouvrira. Je pense l'hybridation comme un mélange vertueux au service la qualité des apprentissages.

Pour aller plus loin : ce que dit la recherche

Les ressources suivantes vous permettront d'approfondir certaines des notions abordées dans ce module :

Série de Podcasts de l'IFE "[Ecole et confinement](#)"

Séminaire inter-académique La Réunion-Mayotte : [Enseigner en contexte hybride : quelle évolution des pratiques pédagogiques, des postures et des gestes professionnels ?](#)

MODULE 2 (Exploration) - Former en présence et à distance : quelles évolutions des pratiques ?

- [Introduction](#)

Après avoir découvert les fondamentaux de l'hybridation des apprentissages, nous vous proposons maintenant d'aller plus loin dans la démarche d'investigation en analysant les gestes professionnels mis en œuvre lors de la construction d'une séquence pédagogique hybride.

Dans une première partie (ci-dessous), l'IG-ESR Jonas ERIN, expose différents dispositifs et stratégies mises en œuvre par les enseignants. Bruno Duvauchelle exprime ensuite son point de vue sur les devenirs possibles de l'hybridation dans l'enseignement.

Dans une section intitulée "Gestes professionnels", un rappel est proposé sur **Les gestes et posture professionnels** de Bucheton et Soulé (2009). Ensuite, Jean-François Parmentier vous propose une fiche-outil vous présentant 4 pistes de scénario possibles pour créer vos propres scénarios.

Avant de passer à la conception de scénario, nous vous proposons de prendre connaissance de plusieurs scénarios pédagogiques et de nous faire part de vos commentaires dans une activité questionnaire.

- Typologie de situations et de dispositifs hybrides

En débat (approche critique)

Quel avenir pour l'hybridation dans l'enseignement ? (Bruno Devauchelle)

<http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/07052021Article637559671974496941.aspx>

L'« adaptive learning », une révolution dans l'enseignement ?

https://www.lemonde.fr/education/article/2021/05/20/l-adaptive-learning-une-revolution-dans-l-enseignement_6080819_1473685.html

Bruno Devauchelle : L'école et "l'adaptative learning"

<http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/06/17062016Article636017462342989680.aspx>

Gestes professionnels

Identité professionnelle

Enseigner : une identité professionnelle à l'épreuve du confinement :

<https://www.cairn.info/revue-administration-et-education-2020-4-page-49.htm>

Les « co-errances » identitaires professionnelles chez les enseignants stagiaires à l'épreuve de la COVID-19 <http://dx.doi.org/10.18162/fp.2020.690>

- Gestes et postures professionnels - Bucheton et Soulé (2009)

Les gestes professionnels et le jeu des postures de l'enseignant dans la classe : un multi-agenda de préoccupations enchâssées. Bucheton & Soulé (2009)

- une **posture de contrôle** qui vise à mettre en place un certain cadrage de la situation : par un pilotage serré de l'avancée des tâches, l'enseignant cherche à faire avancer tout le groupe en synchronie ;
- une **posture de contre-étayage** : variante de la posture de contrôle, le maître, pour avancer plus vite si la nécessité s'impose, peut aller jusqu'à faire à la place de l'élève ;
- une **posture d'accompagnement** : le maître apporte une aide ponctuelle, en partie individuelle, en partie collective, en fonction de l'avancée de la tâche et des obstacles à surmonter. Cette posture, à l'opposé de la précédente, ouvre le temps et le laisse travailler. L'enseignant évite de donner la réponse, voire d'évaluer. Il provoque des discussions entre les élèves, favorise la recherche des références ou outils nécessaires. Il se retient d'intervenir, observe plus qu'il ne parle ;
- une **posture d'enseignement** : l'enseignant formule, structure les savoirs, les normes, en fait éventuellement la démonstration. Il en est le garant. Il fait alors ce que l'élève ne peut pas encore faire tout seul. Ses apports sont ponctuels et surviennent à des moments spécifiques mais aussi lorsque l'opportunité le demande. Les savoirs, les techniques sont alors nommés. La place du métalangage est forte ;

- une **posture de lâcher-prise** : l'enseignant assigne aux élèves la responsabilité de leur travail et l'autorisation à expérimenter les chemins qu'ils choisissent. Cette posture est ressentie par les élèves comme un gage de confiance. Les tâches données sont telles qu'ils peuvent aisément les résoudre seuls ; les savoirs sont instrumentaux et ne sont pas verbalisés ;

- une **posture dite du « magicien »** : par des jeux, des gestes théâtraux, des récits frappants, l'enseignant capte momentanément l'attention des élèves. Le savoir n'est ni nommé, ni construit, il est à deviner.

- [4 scénarios pour enseigner ou former à distance](#)

Jean-François Parmentier, Quentin Vicens, [Quatre scénarios pour enseigner ou former à distance](#), DUNOD. Œuvre mise à disposition selon les termes de la Licence Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

« Du jour au lendemain — ou presque — nous nous sommes tous retrouvés confinés. On nous a demandé de basculer nos enseignements ou formations à distance pour assurer la fameuse « continuité pédagogique ». Nous nous sommes lancés. Plus facile à dire qu'à faire ! »

Un petit sondage : Quel scénario hybride proposé par Jean-François Parmentier vous conviendrait le mieux ?

- la classe inversée
- l'exposé interactif
- le travail en groupes
- la présence à distance

Lequel de ces scénarios vous conviendrait le mieux ? Si vous avez parcouru le document, cela vous prendra moins d'une minute !

Lorsque vous préparez une séquence pédagogique "hybridée" (classe virtuelle, classe inversée, plan de travail, etc...), vous mettez en œuvre de nouveaux gestes professionnels.

Pouvez-vous les identifier et indiquer dans ce forum de discussion comment ils ont fait évoluer vos compétences, votre posture ? Quels sont les bénéfices retirés ? Cela évoque-t-il des moments de stress ou des moments drôles peut-être ? Merci à vous pour vos témoignages.

MODULE 3 (conception-expérimentation) : Hybrider une question de scénarisation

Planification et scénarisation des activités

- Planification et scénarisation des activités, directivité et autonomie dans les apprentissages, fonctions tutorales. Co-construction et (si possible) mise en œuvre de scénarios pédagogiques Construction progressive d'une banque de scénarios et forum d'échanges de pratiques.
- Du côté des pratiques :

Continuité des apprentissages et plan de travail (académie de Toulouse) :
<https://view.genial.ly/5ed80a8a23f1c90d9609a39e/presentation-plan-de-travailacademie-toulouse>

Continuité pédagogique - enseignement hybride et ressources transversales (académie de Nantes) <https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/poles-et-actions-educatives/continuite-pedagogique-enseignement-hybride-et-ressources-transversales-1323239.kjsp>

Garder la motivation et assurer la continuité pédagogique (académie de La Martinique)
<https://view.genial.ly/5ea6fe2aab2ca80dbec5d7a8/presentation-garder-la-motivation-et-assurer-la-continuite-pedagogique>

Classes inversées et dispositifs hybrides :
<http://lebrunremy.be/WordPress/>

Pour organiser une classe coopérative à distance :
<https://www.cahiers-pedagogiques.com/comment-s-organise-une-classe-cooperative-a-distance/>

La formation comodale (et ses limites) :
<https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/enseignement-comodal>

Scénariser son enseignement à l'aide de la méthode ABC Learning Design :
<https://ciel.unige.ch/2021/07/deux-outils-pour-scenariser-son-enseignement/>

- Du côté de la recherche :

Un numéro spécial de la revue *Distances et médiations des savoirs* n° (30, 2020)
« Entre distance et présence : la formation à l'heure de l'hybridation » sous la direction d'Émilie Remond, Philippe Dumas et Daniel Burgos

A lire tout particulièrement : deux articles portant sur les changements dans les dispositifs d'enseignement et de formation :

Emmanuelle Villiot-Leclercq, « L'ingénierie pédagogique au temps de la Covid-19 », *Distances et médiations des savoirs*, 30 | 2020, mis en ligne le 25 juin 2020, consulté le 10 novembre 2023. URL : <http://journals.openedition.org/dms/5203>

Trois voies possibles et des actions :

Voie 1 : le renforcement des modèles de design pédagogique prescriptifs, linéaires (facteurs : choix institutionnels, déploiement de masse, recherche de clarté dans les process, rassembler les acteurs autour de pratiques classiques et éprouvées, etc.).

Voie 2 : l'éclatement des modèles de design actuels et collectifs et le triomphe des modèles individuels de design artisanaux, pouvant faire émerger des micro dynamiques communautaires entre enseignants experts et non-experts au sein des institutions.

Voie 3 : l'émergence de modèles de design ouverts et vivants qui soutiennent des dispositifs d'apprentissage basés sur la co-construction et l'auto-organisation déployables à distance ou en présence.

Pierre-André Caron, « Ingénierie dispositif et enseignement à distance au temps de la COVID 19 » », *Distances et médiations des savoirs*, 30 | 2020, mis en ligne le 25 juin 2020, consulté le 10 novembre 2023.

URL : <http://journals.openedition.org/dms/5211>

« Dans leur proposition de débat, Peraya et Peltier font le constat du caractère intuitif et artisanal des méthodes d'ingénierie employées classiquement par les enseignants : « dans bien des cas, ces enseignants tentent de projeter, sur les nouveaux dispositifs d'instrumentation de la formation, des comportements et des pratiques liées à l'enseignement présentiel frontal » (Peraya et Peltier, 2020, § 3). Pour notre part, depuis notre thèse qui portait sur le bricolage enseignant (Caron, 2007) et dans tous nos travaux, ultérieurs c'est cette donnée essentielle que nous avons choisi de prendre en compte, celle d'un bricolage enseignant inhérent à la fonction et incompatible avec les approches d'ingénierie prônées depuis les années 70. Ces approches, dont Peraya et Peltier rappellent la longue maturation, ont peu à peu investi de nombreux domaines, ingénierie de média, ingénierie de contenu, ingénierie cognitive, ingénierie scénaristique, ingénierie de modèle. Notre position est que ces approches supposent d'une part la familiarisation (voire la formation) des enseignants à des modes de conception incompatibles avec leurs méthodes artisanales et d'autre part, la mise au point de méthodes ou d'outils dont Peraya et Peltier ont rappelé la difficulté à s'interfacer dans le temps et dans l'espace avec les outils réellement utilisés par les enseignants ».